

SOGʻLOM AVLOD TARBIVASIGA ZARURIY BIOLOGIK-EKOLOGIK JIHATLAR BOʻYICHA RIVOJLANGA MAMLAKATLARNING TAJRIBALARI

Raxmonova Dilovar Ostanaqulovna

Navoiy davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676577>

Annotatsiya. Maqolada Koreya, Yaponiya, Germaniya kabi ilgʻor xorijiy taʼlim tizimi tuzilmasi, tajribasi va zamonaviy taʼlim dasturlari qisqacha tahlil qilingan. Oʻzbekistonning ayni damdagi yutuqlari eʼtirof etilgan.

Kalit soʻzlar: taʼlim, tajriba, xorijiy tajriba, intuitiv, adekvat, patologik jarayon, anatomok-fiziologik.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va maʼnaviy salohiyatga ega boʻlib, dunyo miqyosida oʻz tengdoshlariga hech qaysi sohada boʻsh kelmaydigan insonlar boʻlib kamol topishi, baxtli boʻlishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz deya bildirgan fikrlari davlatimizning turli sohalarida olib borilayotgan islohotlar asosida oʻz tasdigʻini topmoqda.[1]

Biz mustaqilligimizning ilk yillaridanoq sogʻlom avlod tarbiyasini evg ustuvor vazifa deb belgiladik. Barkamol avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosati darajasiga koʻtarildi. Mustaqil Vatanimizning birinchi ordeni «Sogʻlom avlod uchun» deb atalgani, «Sogʻlom avlod uchun» xalqaro xayriya jamgʻarmasining tashkil etilishi fikrimiz tasdigʻidir. Sogʻlom avlod deganda, eng avvalo, sogʻlom naslni, nafaqat jismonan baquvvat, shu bilan birga, ruhi, fikri sogʻlom, imon-eʼtiqodi butun, bilimli, maʼnaviyati yuksak, mard va jasur, vatanparvar avlod tushuniladi. Buyuk davlatni faqat sogʻlom millat, sogʻlom avlodgina qura oladi.

Lekin sogʻlom avlod tarbiyasi oson ish emas. U har bir inson, har bir oila va jamiyatdan jiddiy eʼtibor va uzluksiz mehnat talab qiladi.

Bolalar organizmi muayyan qonuniyatlarga asoslangan holda oʻsib, rivojlanib boradi. Bola oʻsib, rivojlanish jarayonida maʼlum bir davrlarni boshidan kechiradi. Har bir davr boladagi oʻziga xos anatomok-fiziologik xususiyatlar bilan taʼriflanadiki, ushbu xususiyatlar jamlanib bola organizmining reaktiv xossalari va qarshilik qilish qobiliyatiga oʻz taʼsirini oʻtkazadi. Bu esa oʻz navbatida turli yoshdagi bolalarda aniq bir kasallikning oʻtishiga va patologik jarayonlarning oʻziga xos kechishiga olib keladi.[2]

Inson salomatligini saqlash va mustahkamlash, qolaversa, uzoq umr koʻrishning yagona yoʻli sogʻlom turmush tarzi ekanligi hech kimga sir emas. Iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlarda yashovchilar koʻproq turmush tarzini sogʻlomlashtirishga harakat qilishadi.

Insonning salomatligiga aloqador hayot faoliyati oʻziga xos jonli tizim boʻlib, u umri mobaynida turli oʻzaro bogʻliq davrlarni va bosqichlarni oʻz ichiga oladi. Ular orasida biologik, psixologik, ijtimoiy bosqich va omillar tizimi alohida oʻrin tutadi. Odamning sogʻ-salomatligi ana shu har bir bosqichda oʻziga xos tarzda namoyon boʻladi. Masalan, biologik bosqichdagi salomatlik asosan ichki organlar funksiyalarining oʻzaro dinamik mutanosibligi va ularning tashqi atrof-muhit taʼsirlariga nisbatan toʻgʻri, adekvat javobi tarzida namoyon boʻladi. Shuni eʼtirof etish lozimki, bizning oʻz salomatligimizni muhofaza qilishimiz, organizmimizning himoya imkoniyatlarini oshirib, betob boʻlib qolganimizda qanday yoʻllar bilan xastalikdan qutulish boʻyicha fikrlar va tajriba umr davomida takomillashib boradi. Bu jarayonlarga aloqador psixologik – ruhiy omillar toʻgʻrisidagi tasavvurlarimiz, afsuski, u qadar aniq va mukammal emas.

Chunki odam tanida, ichki organlarida nimalar ro‘y berayotganligini bevosita his qilishga qodir emas

Ma'lumki, o‘zgarishlar davrida ta'lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo etadi. Ta'lim orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo‘lgan yangi avlod shakllantiriladi. Shuni inobatga olgan holda umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yosh avlodning har tomonlama puxta bilim olishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Yuqoridagi talablarning ta'lim tizimi uchun juda muhim ekanligi, aksariyat xorijiy davlatlardagi kabi ta'lim va fan sohalarini rivojlanishini o‘rganish orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg‘or tajribalarni sohaga jalb qilish kerakligini anglatadi.

Koreyada bolalar bog'chasi 0 yoshdan boshlab 5 yoshgacha bo‘lgan bolalarga tarbiya va ta'lim beradigan muassasa bo‘lib, bolalarni tarbiyalash bo‘yicha qonunning 10-bandi (bolalar uylarining turlari) ga asoslanib Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya vazirligi buyrug‘i bilan tashkil etilgan muassasadir. Bolalar parvarishi muassasalarining xizmat ko‘rsatish soatlari ish kunlariga qarab 07:30 dan 19:30 gacha. Talim muassasasiga qarab, kengaytirilgan kechki bola parvarishi va 24 soatlik bola parvarishi ham taqdim etiladi.

Bolalar bog'chasi bola sog‘lom, xavfsiz va to‘g‘ri ulg‘ayishi uchun kerak bo‘lgan omillar, tana, jamiyat, til, ong, did kabi xislatlarni bolada rivojlantirish uchun ta'lim beriladi.

Bolalar bog‘cha-maktabi 3 yoshdan 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun mo‘ljallangan maktabgacha ta'lim muassasasi hisoblanadi. Ta'lim vaqti odatda soat 09:00 dan 17:00 gacha hisoblanadi. Ayrim maktabgacha ta'lim muassasalari o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqib ota-onasining ikkalasi ham ishlaydigan oilalarning farzandlari uchun soat 07:00 dan 22:00 gacha qo‘shimcha vaqtda ham bolalarga qarashlari mumkin.

Bolalar bog‘cha-maktabi bolaning qalbi va tanasining uyg‘un ravishda rivojlanishiga yordam berib, mustaqil davlat farzandlari asosiy yashash sharoitini yaxshilashga asosiy e‘tibor qaratib, tana jismoniy harakati, tana salomatligi, odamlar bilan muloqoti, jamiyatda odamlar bilan aloqasi, san‘atni amaliyotda o‘rganish, tabiat bilan yaqindan tanishish kabi 5 ta punktdan iborat ta'lim jarayoni o‘rgatiladi. Ko‘pincha amaliyot va faoliyat (mavzu) ga asoslangan birlashtirilgan ta'lim jarayoni orqali bolalarning kelajakda yetuk inson bo‘lib yetilishiga yordam beradigan ta'lim jarayoni o‘tiladi.

Yapon ta'lim muassasalarida nafaqat ta'limga, balki tarbiyaga ham alohida e‘tibor qaratiladi, ularda atrofda gilarining eng yaxshisi va eng yomoni tushunchasi mavjud emas. “Ikudzi” – ushbu atama yaponlarning bola tarbiyasidagi eng muhim unsurlarni ifodalovchi tushuncha bo‘lib, ana shu xususiyat uni boshqa millat vakillaridan ajratib turadi. Bu nafaqat pedagogik usullarning kombinatsiyasi, balki yangi avlodlarni o‘qitish va tarbiyalashga qaratilgan butun bir mexanizmdir.

Yaponiyada ota-onaga hurmat juda yuqori bo‘lib, bu ham bola hayotining dastlabki davrida shakllantiriladigan tushunchalardan biridir. Qadim zamonlardan beri yapon oilalarida farzand tarbiyasi ayolning burchi deb qaralgan. Agar ayol onalik maqomiga ega bo‘lsa, o‘zini bunga to‘liq bag‘ishlashi kerak. Bola uch yoshga to‘lgunga qadar ishga borish, bolani buvisi va buvisining qaramog‘ida qoldirish ular uchun yot tushunchalardir. Ayolning asosiy vazifasi ona bo‘lishdir va Yaponiyada o‘z majburiyatlarini boshqalarga o‘tkazish mutloq mumkin bo‘lmagan holatdir.

Bundan tashqari, bir yilgacha ona va bola deyarli bir butundir. Ular farzandlarining aqlli, dono va mehnatsevar bo‘lib o‘sislari uchun oila sulolasi va davlat oldida o‘zlarini ma’sul deb hisoblaydi. Yaponiyada oilaviy tarbiya xususida ko‘plab metodik qo‘llanmalar va tavsiyanomalar nashr etiladi, radio va televideniya orqali ko‘plab pedagogik maslahatlar berib boriladi. Yaponiya oilalaridagi uy partalari diqqatga sazovordir.

Germaniyada maktabgacha ta'limda 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. Nemis maktabgacha ta'limining (3 yoshgacha) asosiy ta'lim missiyasi bolalar o'rtasida muloqot qilish qobiliyatini oshirishdir. Ikkinchidan, bu boshqa bolalar va kattalar bilan ijtimoiy muloqot orqali ularning til ko'nikmalarini rivojlantirish. Muloqot va til ko'nikmalari til namunasi (tarbiyachilar), barmoq o'yinlari, qo'shiq aytish, rasmi kitoblar va qo'shimcha o'qitish amaliyotlari asboblari orqali o'rgatiladi. Bundan tashqari, bolalarni oldindan tarbiyalashda motorli rivojlanish muhim rol o'ynaydi. Bu chaqaloqlarda tana xabardorligini oshirish, o'zini o'zi qabul qilish, o'ziga ishonch va diqqatni jamlashni o'z ichiga oladi. Inson rivojlanishiga jismoniy faoliyat, jamoat joylariga tashrif buyurish, ritmik erta ta'lim dasturlari, qo'shiq aytish va harakat o'ynash orqali erishiladi. 2 yoshdan oshgan bolalar uchun. Maktabgacha ta'limning bolalar o'rtasida rivojlantirishga intiladigan asosiy qadriyatlari ularning kundalik hayot faoliyatiga integratsiyalashuv darajasi bilan bir qatorda jamoada ishlash ko'nikmalarini oshirishdir. 2 yoshdan oshgan bolalarning nemis maktabgacha ta'limining asosiy yo'nalishlari: til, yozish, muloqot, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish, qadriyatlar va diniy ta'limni rivojlantirish, matematika, tabiiy fanlar, (ma'lumot) texnologiya tasviriy san'at turli xil vositalar bilan ishlash tana, harakat, salomatlik va tabiat va madaniy muhit.

Nemis bolalar bog'chasida ta'lim ochiq muhitni integratsiyalashishga qaratilgan. Bu bolalarning atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida dastlabki ongini uyg'otadigan ta'limdir. Atrofdagi muhitni kuzatish, turli xil muassasalarga tashrif buyurish, bolalarning atrofdagi muhitga qiziqishini kuchaytirish va intuitiv ravishda tabiiy jarayonlarni boshdan kechiradilar. Bolalarni tabiatga turli yo'llar bilan ta'sir qilish bolalarni atrof-muhitni muhofaza qilish ustalari bo'lishiga ko'maklashish uchun zaruriy shartdir. Masalan, bolalar energiya va suvning ma'nosini tushunsin, ortiqcha axlat qilish ma'nosidan saqlansin yoki bolalar axlatni saralashda bevosita ishtirok etsin kabi ko'nikmalar rivojlantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, sog'lom avlodni voyaga yetkazishda ijtimoiy-ekologik vaziyatning ta'siri, demografik holatni muvofiqlashtirishning o'rni kabi masalalar va sog'lom turmush tarzi – barkamol yosh avlodni tarbiyalash omillaridan biri ekanligi muhim hisoblanadi. Jismoniy va ma'naviy sog'lom farzand ota-onaning baxti. Ertasini o'ylagan xalq, farzandlari sog'ligi va tarbiyasiga ustuvor vazifa sifatida qaraydi. Buni O'zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan betimsol ishlar va uning o'lgan natijalari oynadek ko'rsatib turibdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan O'zbekistonning bu boradagi boy tajribasi ko'plab davlatlar uchun namuna sifatida tavsiya etilgani ham bejiz emas. Zero, inson bor ekan, farzand dunyoga keladi, farzand tug'ilar ekan, uning o'ziga xos quvonchu - shirin tashvishlari ham bo'ladi. Balki inson hayotining mazmuni shudir.

REFERENCES

1. 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (2018-yil 28-dekabr)
2. 2.Karimova V. M va boshqalar. Psixologiya. Toshkent.2007.
3. 3.Yo'ldoshev J.G'. Xorijiy mamlakatlarda ta'lim. – Toshkent: Sharq, 1995.
4. Aripova S.M., Bo'rixo'jayeva H.S. Sog'lom avlodning tibbiy-ijtimoiy asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent.2016.
5. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. Toshkent. “Iqtisod-moliya”.2010.